

BOSHLANG`ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA HADISLARDAN UNUMLI FOYDALANISH

Abduraxmonova Muazzamxon Umidjon qizi

Farg`ona Davlat Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362234>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang`ich sinf tarbiya darslarida hadislaridan samarali foydalanish masalasi yoritilgan. Hadislarning o`quvchilarda ijobiy axloqiy fazilatlarni shakllantirishdagi o`rni, ularni dars jarayoniga mos tanlash va tadbiq etish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, hadislarini boshqa fanlar bilan integratsiyalash kabi innovatsion yondashuvlarga alohida e`tibor qaratilgan.

Kalit so`zlar: Hadis, innovatsiya, integratsiya, qadriyat, sahih hadislar, nosahih hadislar, sahihi Buxoriy.

Kirish.

O`zbekistonda Tarbiya fani sifatida darslar nisbatan yaqinda 2020-yildan boshlab umumta`lim maktablarida joriy etila boshlagan. Bu fan Prezident Shavkat Mirziyoyevning yoshlar tarbiyasiga alohida e`tibor qaratish tashabbusi asosida ta`lim tizimiga kiritilgan . 2020-2021-o`quv yilidan boshlab “Tarbiya” fani 1-11-sinflar uchun dars jadvaliga kiritildi. Ushbu fan orqali o`quvchilarga ma`naviy axloqiy tarbiya berish, o`quvchilarga yoshligidanoq vatanparvarlik, oilaviy qadriyatlar, milliy g`urur, madaniyat va odob axloqni singdirish maqsad qilingan.

Asosiy qism.

Hadis bu so`z arabcha bo`lib, lug`aviy ma`nosi so`z xabar, gap, rivoyat deganidir. Hadis bu payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning so`zlari, amallari, taqdirlari. Qur`oni karimdan keyingi ikkinchi manbaa hisoblanadi. Hadislar sahih va nosahih hadislariga bo`linadi. Sahih hadislar – ishonchli hadislar hisoblanadi. Nosahih hadislar esa ishonchsiz hadislardir.

Ta`lim jarayonida hadislardan unumli foydalanish ta`lim sifatini oshirishga xizmat qilib, ta`limning samarali, sifatli hamda ta`sirli bo`lishini ta`minlaydi. O`quvchilarga dunyoviy bilimlar berish bilan bir qatorda diniy bilimlar ham berib borilsa nur ustiga a`lo nur. O`tilayotgan mavzuga mos tarzda hadis aytib berilsa, ana o`sha mavzuning yanada chuqurroq o`rganilishini , o`zlashtirilishini ta`minlaydi. Hadislarni ko`pincha yangi mavzu bayonida yoki mavzuni mustahkamlash qismida berish maqsadga muvofiq.

Quyida boshlang`ich sinf tarbiya darslarida hadislardan unumli foydalanishni keltirib o`tamiz .

1-sinf tarbiya darsligining “Salomlashish odobi” mavzusiga Imom Buxoriyning “Sahih aj-Buxoriy” kitobiga kiritilgan quyidagi hadisni keltirishimiz mumkin:

“ Kichik kattaga, piyoda yerga o`tirganga va kam sonli ko`p sonliga salom bersin”.

1-sinf tarbiya darsligining “Hurmat qilish haqida “ mavzusiga esa quyidagi hadisni keltirish foydali bo`ladi:

“ Yaxshi xulq samarasi”

Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh (s.a.v.): Islom jihatidan saviyasi balandingiz xayrli bo`lganidek , axloq jihatidan esa eng yaxshilaringiz xayrlidir”.

2- sinf tarbiya darsligining “Yaxshi va yomon odatlar “ mavzusiga quyidagi hadisni keltirish foydali bo`ladi:

“Yolg`on eng buyuk gunoh”

Bibiyy ibn Hiroshdan rivoyat qilinishicha, u Ali raziyallohu anhu xutba qilayotib: Rasululloh (s.a.v.): “Sizlar menga yolgʻon toʻqimanglar, zero kim menga yolgʻon toʻqisa, albatta jahannamga kiradi”, - deb aytganlar”- deganini eshitgan.

Dars jarayonida oʻquvchilar bilan yaxshi va yomon odatlar haqida suhbat qilib, turli maʼlumotlar berilgach, yolgʻon gapirish yomon odat ekanligi aytilib yuqoridagi hadis oʻquvchilarga taqdim etilsa, aytilgan jumlaning taʼsir kuchini kuchaytirishga, mavzuni chuqurroq oʻrganishga xizmat qiladi. Xuddi shu mavzuga quyidagi hadisni ham keltirish mumkin:

“Shirinsoʻz odam haqida”

Abu Hurayra raziyallohu anhu: “Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: “Shirin soʻz - sadaqadir!”- deganlar”, - deydilar. Bu hadisni esa yaxshi odatlarga misol keltirayotgan paytda aytib oʻtsak maqsadga muvofiq boʻladi.

2-sinf tarbiya darsligining “Mehmom- mehmon” mavzusiga quyidagi hadisni integratsiya(Bu taʼlim jarayonida turli fanlarni yoki bilim sohalarini oʻzaro bogʻlab, yaxlit holda oʻrgatish degan maʼnoni anglatadi) qilish mumkin:

“Qarindosh-urugʻlariga mehr-oqibatli odamninig rizqi ulugʻ boʻlmogʻi haqida”

Abu Hurayra raziyallohu anhu:” Men Rasululloh sallallohu alayhi vassallamning “Kimki rizqim ulugʻ, umrim uzoq boʻlsin desa, qarindosh-urugʻlariga mehr oqibatli boʻlsin!” deganlarini eshitganman “- deydilar.

3-sinf tarbiya darsligining “Volontyorlik “mavzusiga quyidagi hadisni bogʻlasak samarali boʻladi:

“Ezgulik va oliyanoblik qiluvchilarning aziz qilinishi haqida”

Umar ibn Xattob raziyallohu anhu aytadilar: “Biz Alloh Islom dini bilan aziz qilingan qavmmiz. Agar azizlikni islomdan boshqa narsadan qidirsak, Alloh bizni xor qiladi”.

3-sinf tarbiya darsligining “Vatanim haqida nimalarni bilaman” mavzusiga esa quyidagi hadisni keltirsak boʻladi:

“Hubbul vatani minal iman “. Maʼnosi :” Vatanga muhabbat iymondandir”.

4-sinf tarbiya darsligining “Bizning xatti -harakatlarimiz “mavzusiga quyidagi hadisni bogʻlasak boʻladi:

“Gumon qilish haqida”

Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilindi: Rasululloh(s.a.v.): “ Gumondan saqlaning, zero, gumon soʻzlarning yolgʻonidir. Josuslik qilmang, bir-biringiz bilan raqobatlashmang, oʻzaro adovat qilmang, bir-biringizga hasad qilmang va gʻazab qilmang, Allohning solih bandalari boʻling!” -dedilar.

Yuqoridagi hadisni qoʻllash orqali sinfdagi muhitni ham yaxshilash, oʻquvchilar oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga solish mumkin.

Xulosa:

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining axloqiy tarbiyasida hadislar muhim oʻrin tutadi. Paygʻambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning hikmatli soʻzlari kichik yoshdagi bolalarning qalbiga tez singadi, ularni yaxshilikka, halollikka, hurmat va vatanparvarlikka oʻrgatadi. Dars jarayonida hadislarini yoshga mos, tushunarli va qiziqarli usulda yetkazish orqali oʻquvchilarning maʼnaviy dunyosini boyitish, ularni sogʻlom eʼtiqodli, odobli shaxs etib tarbiyalash bebaho manba sifatida doimiy qoʻllash samarali foyda beradi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2020). Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini joriy etish to'g'risida 422-sonli qaror.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2019). Ma'naviy -marifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida.PF-5711-son.
3. Qozoqboy Yo'ldoshev va boshqalar "Adabiyot 9-sinf" darslik. Toshkent "O'zbekiston" NMIU 2019.
4. O.V.Usmanova , Y.V.Risyukova "Tarbiya 1-sinf " darslik. Novda Toshkent -2023.
5. Ismatova Nargiza , Zokirova Sevara va boshqalar "Tarbiya 2-sinf " darslik . G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2020.
6. O.V.Usmanova , Y.V.Risyukova "Tarbiya 3-sinf" darslik. Novda. Toshkent- 2023.
7. O.V.Usmanova , Y.V.Risyukova "Tarbiya 4-sinf" darslik. Novda. Toshkent-2023.
8. Ne'matjon Sobirov "Hadislar ilm va tarbiya asosi". Toshkent -2020.
9. Alimjanova Matlyuba Yunusovna "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi va innovatsiya" darslik. Farg'ona -2022.